

Результаты исследований по садоводству и картофелеводству за 2020 год

Н.В. Глаз, кандидат с.-х. наук, руководитель ЮУНИИСК – филиал
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

**ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский
центр УрО РАН»**, 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112
корп. А. E-mail: uyniisk@mail.ru

Резюме. В 2020 г. в Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, внесено 3 сорта селекции института (сорт крыжовника Ковчег и 2 сорта картофеля – Захар и Кавалер). Получено 3 патента на селекционные достижения (на сорта картофеля): Захар (№ 10931), Ицил (№ 11177) и Кавалер (№ 11178). Опубликовано 43 научных публикации, из них 3 статья в Web of Science, 2 статья в Scopus, 3 статьи в ядре РИНЦ, 9 статей в журналах рецензируемых ВАК РФ. Подготовлено две монографии.

Ключевые слова: плодово-ягодные культуры, картофель, селекция, сорт, питомниководство, семеноводство, технология.

RESULTS OF RESEARCH ON GARDEN AND POTATO FOR 2020

N.V. Glaz, candidate of agricultural sciences

**Ural Federal Agrarian Scientific Research Center of the Ural Branch of the
Russian Academy of Sciences**, Ekaterinburg. E-mail: uyniisk@mail.ru

Summary. In 2020, 3 varieties of the institute's selection (gooseberry variety Kovcheg and 2 varieties of potatoes - Zakhar and Kavalier) were added to the Register of Breeding Achievements Admitted for Use. Received 3 patents for breeding achievements (for potato varieties): Zakhar (No. 10931), Izil (No. 11177) and Kavalier (No. 11178). 43 scientific publications were published, including 3 articles in Web of Science, 2 articles in Scopus, 3 articles in the core of the RSCI, 9 articles in journals peer-reviewed by the Higher Attestation Commission of the Russian Federation. Two monographs prepared.

Key words: fruit and berry crops, potatoes, selection, variety, nursery, seed production, technology.

Введение. Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в 2020 г. проводил фундаментальные исследования в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы по трем основным направлениям: 1) мобилизация генофонда; 2) создание новых сортов и 3) разработка технологий возделывания плодово-ягодных культур и картофеля, адаптированных к происходящим климатическим изменениям [1-2].

Южный Урал является зоной рискованного земледелия – это справедливо в отношении и садоводства, и картофелеводства [3-5]. За 90-летний период работы селекционерами Института создано более 350 сортов культурных растений, в том числе 326 сортов плодово-ягодных культур, 35 сортов картофеля и 4 сорта томатов (таблица 1) [6-7].

Таблица 1 – Результаты селекции садовых культур и картофеля в ЮУНИИПОК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (1931-2021 гг.)

Культура	Создано сортов, всего	В том числе		
		внесено в Реестр 2021 г.	районировано в разные годы	находится на ГСИ
Яблоня	53	18	30	1
Груша	37	11	14	5
Слива	36	4	8	5
Алыча	1	0	0	1
Тёрн	1	0	0	1
Вишня	32	5	5	4
Абрикос	13	5	5	3
Смородина черная	37	11	13	7
Смородина красная	26	9	9	10
Смородина белая	1	1	1	1
Крыжовник	35	15	15	8
Жимолость	25	18	19	5
Облепиха	10	5	5	3
Шиповник	6	5	5	0
Малина	12	1	1	0
Земляника	1	0	1	0
Картофель	35	6	9	2
Томат	4	0	0	0
Итого	365	114	140	56

Оптимизация сортимента, создание и интродукция высокопродуктивных сортов культурных растений, устойчивых к болезням и вредителям, а для садовых культур обладающих повышенной зимостойкостью, является основным методом управления адаптивностью и продуктивностью плодово-ягодных культур [8-9] и картофеля [10-14].

Цель исследований – мобилизация и изучение генофонда, создание новых конкурентоспособных сортов плодово-ягодных культур и картофеля, превосходящих по продуктивности, качеству продукции и устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам сорта районированного сортимента. Разработка сортовых технологий.

Объекты и методы исследования. Объектом исследований являлся генофонд садовых культур и картофеля Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Исследования проведены в 2018 г. в соответствии с общепринятыми методиками [15-21].

Результаты исследований. В 2020 г. на государственное испытание передан 1 сорт крыжовника (Гринчел) и 1 сорт картофеля (Агат). Ниже приводится краткая характеристика сортов.

Сорт крыжовника Гринчел (происхождение – Африканец x Авангард). Куст среднерослый, слабораскидистый, со средними по толщине прямыми светло-зелеными побегами. Шипов на побегах мало, одиночные, расположены перпендикулярно к побегу. Листья средние, зеленые, пластинка листа голая, вогнутая или слегка выпуклая. Лопастей листа три или пять, со средними вырезами, тупой верхушкой. Цветки бледно-окрашенные расположены в одноцветковых соцветиях. Урожайность 2,13 кг/куста, средняя масса ягод 4,4 г, максимальная – 6,0 г. Ягоды округло-овальные, зеленой окраски, с тонкой кожицей, отличного сладко-кислого вкуса (дегустационная оценка вкуса – 4,6 баллов). Содержат 8,5% сахаров, 2,9% кислот, 29,0 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Сорт среднего срока созревания, универсального назначения. Слабо поражается мучнистой росой, антракнозом, огневкой, пилильщиком.

Сорт картофеля Агат (происхождение – Спиридон х Ред Стар). Селекционный номер 02.40.17. Среднеранний сорт, столового назначения, интенсивного типа. Оригинатор – ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Куст средней высоты, промежуточного типа, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Лист средний, промежуточный, зеленый. Волнистость края слабая. Цветение средней продолжительности Венчик цветка среднего размера, красно-фиолетовый. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика слабая. Клубень округло-овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтые. Средняя масса товарного клубня 110-120 г. Содержание крахмала 16,6-18 %. Вкус 4,5-4,7 баллов, разваримость мякоти средняя (кулинарный тип ВС). Товарность 82-97%. Сохранность при хранении 96- 98 %. По данным ВНИИКХ, сорт устойчив к раку, слабовосприимчив к золотистой картофельной нематодe. Устойчив к фитофторозу (по ботве и клубням – по 9 баллов). Альтернариозом поражается слабо, относительно устойчив к парше обыкновенной. Конкурсное испытание проводилось в 2007-2009 гг. Урожайность в среднем за 3 года 28,5 т/га, максимальная – 37,7 т/га. При урожайности сорта Невский (стандарт) – 25,7 т/га (max – 35,1 т/га). Экологическое испытание сорт проходил в Оренбургской области и Республике Чувашия. В Чувашском НИИСХ наибольшая продуктивность (42,6 т/га) получена в 2012 году при урожае контрольного сорта Рябинушка 27,2 т/га. В Оренбургском НИИСХ максимальная урожайность (52,7 т/га) получена в 2013 году при урожайности сорта-стандарта (Невский) 39,7 т/га. Сорт выделен за высокую и стабильную продуктивность, устойчивость к болезням, высокую товарность клубней, обладает высоким содержанием сухих веществ и крахмала, хорошими вкусовыми качествами клубней. Предлагается для использования в Уральском регионе.

В условиях недостаточно-влажного 2020 года (ГТК = 0,85) загущение посадок с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га вызывало рост урожайности сорта Розара в среднем на 4,2 т/га (23,1 %), Захар – на 6,6 т/га (28,5 %), Каштак – на 6,8 т/га (32,8 %), Амулет – на 11,9 т/га (50,8 %).

Применение удобрений в расчете на урожай 40 т/га ($N_{124}P_{165}K_{75}$) повышало продуктивность картофеля сорт Розара в среднем на 5,8 т/га (40,2 %), Захар – на 6,9 т/га (34,6 %), Каштак – на 6,3 т/га (34,2 %), Амулет – на 9,7 т/га (45,6 %) по сравнению с неудобренным вариантом. Внесение удобрений в расчете на урожайность 60 т/га ($N_{267}P_{285}K_{332}$) увеличивало урожай клубней сорта Розара в среднем на 11,9 т/га (82,6 %), Захар – на 12,5 т/га (62,8 %), Каштак – на 11,1 т/га (60,3 %) по отношению к контролю.

Планируемая урожайность клубней 60 т/га в условиях 2020 г. не была получена ни в одном варианте опыта. Тогда как заданная продуктивность 40 т/га достигалась сортом Амулет в варианте посадки по схеме 75x19 см с обработкой клубней микроудобрением Форсаж (1 л/т) – 39,2 т/га. У сорта Розара урожайность клубней в этом варианте составила 58 %, у сорта Каштак – 72 %, а у сорта Захар – 78 % от планируемого уровня.

Лучшим предшественником для картофеля в условиях лесостепи Челябинской области является сидеральный пар, обеспечивающий увеличение урожайности (на 3,79 т/га) и сохранности клубней (на 2,5 %), снижающий содержание в клубнях нитратов (на 17,8 %) по сравнению с чистым паром. Тогда как крахмалистость клубней не зависела от предшественника.

В исследованиях по совершенствованию технологии производства мини-клубней на гидропонике установлено, что сокращение светового периода в 1,6 раза не привело к существенному снижению продуктивности оздоровленных растений. Период вегетации растений сократился с 4 до 3 месяцев по сравнению с прошлым годом. Повышение влажности воздуха в зоне образования столонов способствовало увеличению продуктивности растений в 1,5 раза.

В исследованиях по питомниководству в 2020 г. выявлено, что при выращивании однолетних саженцев плодовых культур в контейнерах максимальная рентабельность достигается при внесении в состав субстрата 4-5 г/л удобрения контролируемого выделения Базакот весной перед посадкой. При этом существенных различий в действии удобрения контролируемого выделения Базакот со сроками пролонгации три и шесть месяцев не выявлено [22-24].

Установлено, что при выращивании саженцев второго периода вегетации при пересадке путем перевалки в условиях Южного Урала целесообразно применять торфяные субстраты с внесением удобрения Базакот в диапазоне 4-5 г/л перед пересадкой растений.

При выращивании оздоровленных растений картофеля методом зеленого черенкования из растений *in vitro* выявлены сортовые различия по регенеративной способности, скорости первоначального роста, соотношению листовой поверхности и стеблей, времени начала интенсивного прироста биомассы растений. В зависимости от сорта производство мини-клубней в расчете на одно растение *in vitro* составило от 637 до 2050 штук.

В исследованиях по механизации процесса уборки картофеля в селекционных питомниках был изготовлен и установлен пассивный прутково-ротаторный сепаратор почвы по всей ширине устройства для выкопки корнеклубнеплодов. Испытание рабочего органа осенью 2020 года при влажности почвы 25 % показала хорошее качество копки (по кучности картофельного гнезда и отсутствию перемешивания клубней из разных гнезд). В 2021 г. планируется повторное испытание рабочего органа при 23 %-ной влажности пахотного слоя почвы. На устройство для выкопки корнеклубнеплодов была подана заявка №2019141465 на полезную модель и в 2020 году получено положительное решение о выдаче патента.

Заключение. По результатам работы в 2020 г. опубликовано 43 научных публикации, из них 3 статья в Web of Science, 2 статья в Scopus, 3 статьи в ядре РИНЦ, 9 статей в журналах рецензируемых ВАК РФ. Подготовлено две монографии [3, 18]. Получено 3 патента на селекционные достижения – на сорта картофеля Захар (№ 10931), картофель Ицил (№ 11177), картофель Кавалер (№ 11178). Три сорта внесено в Реестр допущенных к использованию: крыжовник Ковчег, картофель Захар и Кавалер.

Литература

1. Глаз Н. В., Васильев А. А. Изменение климата // Дальневосточный аграрный вестник. – 2018. – № 4 (48). – С. 32-39.

2. **Vasiliev A. A., Ufimtseva L. V., Glaz N. V., Nokhrin D. Yu.** Long-term tendencies in climate change of the Urals due to global warming // E3S Web of Conferences 222, 05001 (2020). DAIC 2020. DOI: 10.1051/e3sconf/202022205001

3. **Васильев А. А., Гордеев О. В., Дергилев В. П., Глаз Н. В., Уфимцева Л. В., Нохрин Д. Ю., Горбунов А. К., Дергилева Т. Т., Гасымов Ф. М., Пуятин В. И., Антонов Д. А., Еремеев А. Е.** Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области. – Челябинск, 2020. – 163 с.

4. Помология сортов ягодных, овощных культур и картофеля селекции Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства / под ред. А.А. Васильева. – Челябинск: ФГБНУ ЮУНИИСК, 2018. – 485 с.

5. **Шкуратова И.А., Донник И.М., Трапезников А.В., Исаева А.Г., Верещак Н.А., Кривоногова А.С., Баранова А.А.** Методология экологического мониторинга аграрных предприятий в зоне Урала // Аграрный вестник Урала. – 2012. – № 2 (94). – С. 60-62.

6. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

7. **Глаз Н.В.** Результаты 90-летних исследований ЮУНИИСК по научному обеспечению садоводства и картофелеводства // 90 лет на службе агропромышленного комплекса Урала: сб. тр. научно-практической конференции. – Челябинск, 2021. – С. 3-8.

8. **Егоров Е.А., Шадрина Ж.А., Кочьян Г.А.** Научное обеспечение отраслей садоводства и виноградарства в аспекте импортозамещения // Научные труды СКЗНИИСиВ. – 2016. – Т. 10. – С. 7-17.

9. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М., Глаз Н.В.** Сортимент черной смородины для Южного Урала // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2020. – Т. 181. – № 4. С. 200-204.

10. **Дергилев В.П.** Создание и оценка гибридного материала для селекции картофеля на Южном Урале: дис. ... канд. с.-х. наук. – Омск, 2004. – 169 с.

11. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Мушинский А.А.** Оценка экологической пластичности среднеранних и среднеспелых сортов картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 1 (49). – С. 10-19.

12. **Kim I.V., Chibizova A.S., Shischenko E.V., Fisenko P.V., Chekushkina T.N., Barsukova E.N., Volkov D.I., Klykov A.G.** Methods of biotechnology in the improvement of promising potato hybrids (*Solanum tuberosum* L.) // Research on Crops. – 2021. – Vol 22. – № 5. – P. 96-99.

13. **Шерстюкова Т.П., Иващенко А.Д.** Оценка гибридов картофеля в питомнике конкурсного испытания в условиях Камчатского края // Дальневосточный аграрный вестник. – 2020. – № 4(56). – С. 53-58.

14. **Ким И.В., Клыкков А.Г.** Результаты и направления исследований по картофелеводству на Дальнем Востоке России // Достижения науки и техники АПК. 2017. Т. 31. № 10. С. 36-39.

15. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел, 1995. – 502 с.

16. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел: Изд-во ВНИИСПК, 1999. – 606 с.

17. **Выводцев Н.В., Сомов Е.В., Тютрин С.А., Выводцева А.Н., Обухов В.О., Косинова Р.К., Покровская А.А.** Целесообразность унификации нормативных материалов // Лесная таксация и лесоустройство. – 2013. № 2 (50). – С. 6-14.

18. Методика исследований по культуре картофеля / ВАСХНИЛ. – М., 1967. – 262 с.

19. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля. – М.: НИИКХ, 2006. – 70 с.

20. Методические указания по определению столово-кулинарных качеств картофеля. – Л. ВИР – 1988.

21. Методические указания по изучению мировой коллекции картофеля. – Л.: ВИР, 1975. – 25 с.

22. Экологическое и ветеринарно-санитарное состояние водохранилищ Челябинской области: монография / Нохрин Д.Ю., Грибовский Ю.Г., Давыдова Н.А., Корляков К.А., Красноперова Е.А., Нигматулина Л.Н., Сокол Э.В., Торчицкий А.Н., Ходоровская Н.И. – Барнаул: Изд-во Новый форма, 2020. – 226 с. ISBN 978-5-91556-894-4

23. **Жантасов К.Т., Дормешкин О.Б., Молдабеков Ш.М.** [и др.] Новые виды фосфорсодержащих комплексных удобрений и тукосмесей. Технологии получения и агрохимическая эффективность // Белорусский государственный технологический университет, Южно-Казахстанский университет им. М.О. Ауэзова. – Минск, Шымкент, 2020. – 307 с.

24. **Щербакова Н.Н., Хапцев З.Ю., Вениг С.Б., Захаревич А.М., Сержантов В.Г.** К вопросу о перспективах использования глауконита как комплексного источника микроэлементов и носителя иммобилизованных форм биофунгицидов // Зыкинские чтения: Материалы национальной научно-практической конференции, посвященной памяти доктора медицинских наук, профессора Л.Ф. Зыкина. – Саратов, 2020. – С. 201-203.